

智能合约Selfdestruct函数调研[复制]

*1. 您是否是专业的智能合约开发人员?

- 是
 否

*2. 您是否参加过开源项目开发?

- 是
 否

*3. 请选择您在智能合约项目中的角色

- 测试
 开发
 管理
 其他 _____

*4. 您有多少年智能合约的开发经验?

*5. 您目前的居住国家是?

*6. 您是否会在智能合约中添加Selfdestruct函数

- 是 (跳转题7)
 否 (跳转题8)

7. 您为什么会在智能合约中添加Selfdestruct函数? 请简述原因

8. 您为什么不在智能合约中添加Selfdestruct函数? 请简述原因

9. 您是否愿意参加我们的抽奖, 我们将会从参与回复的人员中随机抽取两位赠送50美元的亚马逊代金券, 如果愿意参加抽奖请输入您的邮箱